

ДЕТСКИЙ АУТИЗМ: ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ

© Азимова Н.М.^{1✉}, Абдукодилова С.А.^{2✉}

¹ Ташкентский Международный Университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье представлен обзор расстройств аутистического спектра (РАС) у детей, охватывающий особенности диагностики, терапии и реабилитации. Подчеркивается сложная природа РАС, проявляющаяся нарушениями в социальной коммуникации и повторяющимися паттернами поведения.

ЦЕЛЬ: Описать современные подходы к ранней диагностике, терапии и реабилитации детей с РАС, акцентируя внимание на важности индивидуализированного сопровождения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В работе проанализированы научные исследования, диагностические методы (наблюдение, стандартизированные тесты), а также эффективные терапевтические практики: прикладной анализ поведения (АВА), речевая, игровая и эрготерапия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Эффективная помощь детям с РАС требует комплексного, индивидуализированного подхода, который включает терапию навыков общения, социализации и адаптации к сенсорным стимулам. Важнейшую роль играет поддержка семей и формирование инклюзивной образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ранняя диагностика, персонализированная терапия и создание инклюзивной среды значительно способствуют развитию потенциала детей с РАС и их успешной интеграции в общество.

Ключевые слова: детский аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), диагностика РАС, терапия РАС, прикладной анализ поведения (АВА), реабилитация РАС, инклюзивное образование.

Для цитирования: Азимова Н.М, Абдукодилова С.А. Детский аутизм: диагностика, терапия, реабилитация.// Inter education & global study.2025. Vol.3 № 4(1). С.334–339.

BOLALIK AUTIZMI: DIAGNOSTIKA, TERAPIYA, REABILITATSIYA

© Azimova N. M.^{1✉}, Abdukodirova S. A.^{2✉}

¹ Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada bolalarda autizm spektrining buzilishlari (ASB) diagnostikasi, terapiyasi va reabilitatsiyasi masalalari yoritilgan. ASB ijtimoiy muloqotdagi va xatti-harakatdagi buzilishlar bilan tavsiflanadi.

MAQSAD: Bolalarda ASBni erta aniqlash, samarali terapiya va reabilitatsiya yondashuvlarini ko'rib chiqish hamda har bir bolaga individual yondashuv zarurligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda ASBni aniqlash va baholash uchun zamonaviy diagnostika usullari, amaliy xatti-harakat tahlili (ABA), nutq, o'yin va ergoterapiya usullari o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ASBga chalingan bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun individual yondashuv, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, shuningdek oilalarni qo'llab-quvvatlash va inklyuziv muhit yaratish muhimdir.

XULOSA: Erta tashxis va individual terapiya bolalarning rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi va jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlaydi.

KALIT SO'ZLAR: bolalar autizmi, autizm spektrining buzilishi (ASB), ASB diagnostikasi, ASB terapiyasi, amaliy xatti-harakatlarni tahlil qilish (ABA), ASB reabilitatsiyasi, inklyuziv ta'lim.

Iqtibos uchun: Azimova N. M., Abdukodirova S. A.. Bolalik autizmi: diagnostika, terapiya, reabilitatsiya.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.334–339.

CHILDREN'S AUTISM: DIAGNOSIS, THERAPY, REHABILITATION

© Azimova N. M. ^{1✉}, Abdukodirova S. A. ^{2✉}

¹Kimyo International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article provides an overview of autism spectrum disorders (ASD) in children, highlighting key issues in diagnosis, therapy, and rehabilitation. The complex nature of ASD is described, characterized by deficits in social interaction and repetitive behavior patterns.

AIM: To explore early diagnosis, effective therapeutic approaches, and rehabilitation strategies for children with ASD, emphasizing the need for individualized support.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzes diagnostic practices (observation, standardized tests) and effective intervention strategies, including applied behavior analysis (ABA), speech, play, and occupational therapy.

DISCUSSION AND RESULTS: Effective support for children with ASD requires a comprehensive, individualized approach focused on developing communication and social skills, supporting families, and creating an inclusive educational environment.

CONCLUSION: Early diagnosis and personalized therapy significantly enhance the developmental potential of children with ASD and their integration into society.

Keywords: childhood autism, autism spectrum disorder (ASD), diagnosis of ASD, therapy of ASD, applied behavior analysis (ABA), rehabilitation of ASD, inclusive education.

For citation: Azimova N. M., Abdukodirova S. A. (2025) 'Children's autism: diagnosis, therapy, rehabilitation', Inter education & global study, №4(1), pp. 334–339. (In Uzbek).

Детский аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС), представляют собой сложную группу нарушений развития, характеризующихся стойкими дефицитами в социальном взаимодействии и коммуникации, а также ограниченными, повторяющимися моделями поведения. РАС – это не просто отдельное заболевание, а спектр состояний, охватывающих широкий диапазон проявлений и степени тяжести. В последние десятилетия наблюдается значительный рост диагностируемости РАС, что, вероятно, связано как с расширением диагностических критериев, так и с улучшением осведомленности специалистов и общественности.

Несмотря на значительные достижения в понимании нейробиологических основ РАС, этиология этих расстройств до конца не выяснена. Н.В. Симашкова предполагает, что РАС является результатом сложного взаимодействия генетических и экологических факторов. Отсутствие единой причины обуславливает необходимость комплексного подхода к диагностике, терапии и реабилитации детей с РАС [6].

РАС проявляется различными способами и в разной степени. Некоторые дети могут иметь выраженные трудности в коммуникации и социальном взаимодействии, в то время как другие демонстрируют более легкие проявления. Ключевой особенностью РАС является нарушение так называемой "триады нарушений", которая включает в себя:

- нарушения в социальном взаимодействии. Это может проявляться в трудностях установления и поддержания зрительного контакта, понимания социальных сигналов и эмоций других людей, налаживания дружеских отношений и участия в групповых играх. Ребенок с РАС может испытывать затруднения в понимании юмора, сарказма и иронии. Ему может быть сложно интерпретировать такие невербальные сигналы, как мимика, жесты и тон голоса. В некоторых случаях дети с РАС могут проявлять незаинтересованность в общении с другими людьми или, наоборот, настойчиво стремиться к взаимодействию, но делать это неумело и неадекватно.

- нарушения в коммуникации может включать задержку в развитии речи, использование речи в необычной манере, трудности в понимании речи и использовании языка для общения. Некоторые дети с РАС могут обладать обширным словарным запасом, но испытывать трудности в использовании языка для спонтанного общения, задавания вопросов и понимания абстрактных понятий. У них может быть склонность к эхололии – повторению слов или фраз, услышанных ранее. Невербальная коммуникация также может быть нарушена, проявляясь в ограниченном использовании жестов, мимики и зрительного контакта.

- и третье – это ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения, интересов или деятельности. Это проявляется в повторении движения (раскачивание, вращение руками), приверженности к определенным ритуалам и распорядкам, интенсивном интересе к определенным объектам или темам, а также в повышенной или пониженной чувствительности к сенсорным стимулам (например, свету, звукам, запахам, текстурам). Дети с РАС часто испытывают потребность в предсказуемости и структуре. Любые изменения в привычном распорядке могут вызывать у них тревогу и беспокойство. Их интересы могут быть необычными или ограниченными, но они могут обладать энциклопедическими знаниями в этих областях.

Диагностика РАС

Ранняя диагностика РАС имеет решающее значение для обеспечения своевременной и эффективной помощи ребенку. Диагностический процесс, как правило, включает в себя комплексную оценку развития ребенка, которая проводится командой специалистов, включая педиатра, детского психиатра, психолога, логопеда и эрготерапевта.

Е.С. Иванов отмечает, что оценка включает в себя наблюдение за поведением ребенка в различных ситуациях, беседы с родителями и другими опекунами, а также проведение стандартизированных тестов и опросников, предназначенных для выявления признаков РАС [4]. Важно помнить, что нет единого метода, который мог бы однозначно подтвердить или опровергнуть диагноз РАС. Диагноз ставится на основании совокупности данных, полученных в результате комплексной оценки.

В процессе диагностики специалисты обращают внимание на наличие и выраженность признаков, входящих в "триаду нарушений", а также на другие факторы, как например, история развития ребенка, медицинская история и генетические факторы.

Диагностика РАС – это сложный и многоэтапный процесс, который требует опыта и знаний специалистов. Важно обратиться в специализированные центры, занимающиеся диагностикой и лечением РАС, чтобы получить точную и своевременную помощь.

Терапия РАС

Не существует «лекарства» от РАС, но существуют различные терапевтические подходы, которые могут помочь детям с РАС развить свои навыки, улучшить качество жизни и адаптироваться к окружающему миру. Терапия РАС должна быть индивидуализированной и учитывать уникальные потребности и сильные стороны каждого ребенка.

Д.Е. Жуков считает, что наиболее эффективными подходами к терапии РАС являются [3]:

- прикладной анализ поведения (АВА). АВА – это научно обоснованный подход, который использует принципы обучения для улучшения поведения и развития навыков. АВА-терапия направлена на обучение ребенка новым навыкам, таким как коммуникация, социальное взаимодействие и самообслуживание, а также на уменьшение нежелательного поведения.

- речевая терапия помогает детям с РАС развить навыки коммуникации, как вербальной, так и невербальной. Логопед может работать с ребенком над развитием словарного запаса, грамматики, произношения, а также над пониманием и использованием языка для общения.

- эрготерапия. Эта методика помогает детям развить навыки, необходимые для выполнения повседневных задач (одевание, еда, гигиена, письмо). Эрготерапевт может также работать с ребенком над улучшением сенсорной интеграции, чтобы помочь ему справляться с сенсорными стимулами, которые могут вызывать дискомфорт или тревогу.

- игротерапия – это терапевтический подход, который использует игру для того, чтобы помочь детям с РАС выражать свои эмоции, развивать социальные навыки и решать проблемы.

Выбор терапевтических подходов должен осуществляться на основании индивидуальной оценки потребностей и сильных сторон ребенка, а также с учетом мнения родителей/опекунов. Важно помнить, что терапия РАС – это долгосрочный процесс, который требует терпения, настойчивости и сотрудничества между специалистами, родителями и ребенком.

Реабилитация РАС

Е.Г. Карасева утверждает, что реабилитация РАС – это процесс, направленный на интеграцию ребенка-аутиста в общество и обеспечение ему возможности полноценной жизни [5]. Реабилитация включает в себя не только терапевтические вмешательства, но и создание инклюзивной среды, которая поддерживает ребенка и его семью.

Создание инклюзивной среды для детей с аутизмом – это задача всего общества. Важно повышать осведомленность о РАС, бороться с ней и создавать условия, в которых дети могут чувствовать себя принятыми и ценными.

Таким образом мы можем отметить, что детский аутизм – это сложное и многогранное состояние, которое требует понимания, терпения и сотрудничества между специалистами, родителями и обществом в целом. Ранняя диагностика,

индивидуализированная терапия и создание инклюзивной среды могут помочь детям-аутистам развить свой потенциал, улучшить качество жизни и стать полноценными членами общества. Важно помнить, что каждый ребенок уникален и имеет свои сильные стороны и таланты. Поддержка и вера в возможности этих детей могут творить чудеса и помочь им раскрыть свой потенциал в полной мере.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Аутизм / под. ред. проф. Э. Г. Улумбекова. М.: Гэотар-мед, 2002.
2. Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет // Дефектология, 2024. № 5. С. 76-83.
3. Жуков Д. Е. Особенности картины мира детей с аутизмом // Психосоциальные проблемы психотерапии, коррекционной педагогики, спец. психологии: Мат-лы III съезда РПА и науч.-практ. конф. Курск. 20-23 октября 2003 г. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. 271 с.
4. Иванов, Е.С. Детский аутизм: диагностика и коррекция / Е.С. Иванов, Л.Н. Демьянчук, Р.В. Демьянчук. – СПб.: «Дидактика плюс», 2014. – 80 с.
5. Карасева, Е.Г. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / Е.Г. Карасева. – М.: Русское слово, 2018. – 65 с.
6. Расстройства аутистического спектра у детей. Научно-практическое руководство. Под редакцией Н.В.Симашковой. - М.: Авторская академия, 2013. - 264 с.
7. Симашкова Н.В. Атипичный аутизм в детском возрасте. Дисс. докт. мед. наук. - М., 2006.-218с

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Азимова Нодирабегим Мухамеджан кизи**, доцент, **Абдукодирова Сугдиёна Алишер кизи** магистр [Azizova Nodirabegim Muhammadjon qizi, dotsent, Abduqodirova Sog'diana Alisher qizi magistr], [Azizova M .Nodirabegim associate professor, Abduqodirova A.Sog'diana master's degree]; адрес: 100121 Ташкент, ул. Шота Руставели, 156, [manzil: 100121 Toshkent, Shota Rustaveli ko'chasi, 156-uy], [address: 156 Shota Rustaveli str., Tashkent, 100121]